

HOMLADORLIKDA COVID-19 NI DAVOLASH YO'LLARI

Samarqand Abu Ali ibn Sino nomidagi

jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchilari :

Akusherlik va ginekologiya kafedrasi mudirasi:

Radjabova Klara Bo'riyevna,

Akusherlik va ginekologiya kafedrasi o'qituvchisi:

Niyatqobilova Muyassar Xoljigitovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak onalar homladorlik paytida covid-19 bilan kasallanmasligi, imkon qadar uning oldini olishlari homla uchun muhim ahamiyatga ega, o'zbek xotin-qizlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning barcha sohalaridagi faol ishtiroki va imkoniyatlarini ta'minlash muammosi yoritilgan.

Kalit so'zlar: covid-19, yurak-qon tomir, nafas a'zolari kasalliklari zotiljam, bronxial astma, diabet, arterial gipertoniya, surunkali yallig'lanish.

TREATMENT OF COVID-19 IN PREGNANCY

Anatation: In this article, it is important for expectant mothers not to get infected with covid-19 during pregnancy, it is important for them to prevent it as much as possible, and the problem of ensuring the active participation and opportunities of Uzbek women in all areas of socio-economic development.

Keywords: covid-19, cardiovascular, respiratory diseases, bronchial asthma, diabetes, arterial hypertension, chronic inflammation.

COVID-19 bilan kasallanish xavf guruhlari orasida homilador ayollar alohida o'rin egallaydi. Ma'lumki, homiladorlik bu fiziologik holat bo'lishiga qaramay, bir qator a'zo va tizimlarning, shu jumladan, immun tizimning o'zgarishi bilan kechadi. Shu sababli homiladorlik vaqtida infeksiyalarga nisbatan sezuvchanlik sezilarli darajada [oshadi](#). Hozirgi kunda COVID-19 bilan

zararlangan homilador ayollarni kuzatuvlari yetarli emas, ammo Xitoy, AQSH va Rossiyada o'tkazilgan ba'zi kuzatuvlar ayrim xulosalarni chiqarishga imkon beradi. Shunday qilib, turli ekstragenital kasalliklari mavjud homiladorlar yuqori xavf guruhiga kiradi, ayniqsa, homiladorlikning ikkinchi yarmida. Bular yurak-qon tomir, nafas a'zolari kasalliklari (zotiljam, bronxial astma), diabet, arterial gipertoniya, surunkali yallig'lanish kasalliklaridir. Ushbu kasalliklar bilan bir qatorda homiladorlik davrida immun holatning, gemoztaz (qon ivuvchanligi)ning buzilishi, xavfli o'smalarning mavjudligi butun organizmning zo'riqishini kuchaytiradi, ayniqsa, aylanib yuruvchi qon hajmining oshishiga, nafas ko'rsatkichlarining pasayishiga va turli asoratlarning rivojlanishiga olib keladi.

Homiladorlik davrida asoratlarning rivojlanishi xavf omili – og'irlashgan akusherlik anamnezidir. Ya'ni avvalgi homiladorlikda kuzatilgan preeklampsiya, arterial bosimning oshishi, qon ketishi, qon ivishining buzilishi, muddatdan oldingi tug'ruqlar, homiladorlikning to'xtashi, turli jarrohlik amaliyotlari ham xavf omillari hisoblanadi. Bunday homiladorlar xavf guruhiga kiradi va alohida e'tiborni talab qiladi. COVID-19 ikkinchi va uchinchi trimestrda xavfliroq, bu organizmning turli tizimlarida yuklamalarning ortishi bilan izohlanadi. Onalar va bolalar o'lim darajasini ko'paymasligi uchun homilador ayol skrining ko'rigidan o'tishi kerak bo'lgan davrni esdan chiqarmaslik kerak. Barcha homilador ayollar koronavirusdan qat'iy nazar, homiladorlikni olib borish to'g'risidagi protokolda aniq belgilangan muddatlarda tekshiruvdan o'tishlari kerak. O'z vaqtida tahlillarni topshirish, UTT tekshiruvidan o'tish, shifokorlar bilan maslahatlashish lozim. Akusherlik skrining tekshiruvi muddatlarini o'tkazib yubormaslik – bu akusherlik va neonatal asoratlarni kamaytirish kafolatidir.

Koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq cheklovlar bo'lishi tabiiy. Ammo dam olish, jismoniy faoliyat va turmush tarzini to'g'ri tashkil etish (ijtimoiy masofa, gigiyena va himoya tartiblari) bilan bu qiyinchiliklarni yengish mumkin.

Homila koronavirus infeksiyasining bevosita nishoni emas. Virus homilaga teratogen ta'sir ko'rsatmaydi. Platsentar to'siq homila uchun ishonchli to'siq bo'lgani bois aqaloqlar sog'lom tug'iladi. Ko'p narsa onaning holati va koronavirus infeksiyasining og'irlik darajasiga bog'liq. Odatda tug'ruq yengil o'tadi, ya'ni bolalar kasallik alomatlarisiz tug'iladi. Eng muhimi – ularni o'z vaqtida alohidalash. Dunyoda sodir bo'layotgan umumiy tashvish va asabiy holatlarni tushungan xolda, ta'kidlash kerakki, homiladorlikni kechishiga xavf soluvchi asosiy omil bu – stress (ruhiy zo'riqish)dir. Asoslanmagan yangiliklarni o'qishdan bosh tortish, gigiyenik tartiblarga amal qilish va pozitiv bo'lish lozim. Yo'ldosh va onaning salomatligi homilani virusdan himoyalaydi.

Xitoylik shifokorlar homiladorlik davrida COVID-19 bilan kasallangan onalarning chaqaloqlarida yangi koronavirusni aniqlashmadi. Ushbu kasallarning ma'lumotlari "Frontiers in Pediatrics" jurnalida chop etilgan. Maqolada to'rtta holat qayd etilgan bo'lsa xam, homiladorlardan bolalariga virus o'tmasligi ehtimoli bor. Bolalarda koronavirusni aniqlash uchun namunalar tug'ilganidan uch kun o'tgach burun halqumdan olingan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda isitma, yo'tal, diareya kuzatilmagan. Kasalxonadan chiqish vaqtida na ona, na bolalarda (shu jumladan, SARS-CoV-2 borligiga tekshirilmagan bolalarda) infeksiya alomatlari bo'lmagan. Ushbu ma'lumotlarni umumiyashtirgan xolda mualliflar COVID-19 kasalligining onadan bolaga o'tish ehtimoli kam, balki umuman yo'qdir degan xulosaga kelishgan.

Yangi SARS-CoV-2 ning asosiy ma'lum bo'lgan yuqish yo'li bu — havotomchi orqalidir, hozircha respirator belgilar bo'lmagan odamning boshqalarga yuqtirish ehtimoli hali isbotlanmagan. Shuningdek, virus onadan bolaga ona qornida o'tishi aniq emas. Agar onada koronavirus aniqlangan bo'lsa, ko'krak bilan boqishni to'xtatish kerakmi? Agar onada COVID-19 ga shubha tug'ilsa yoki bemorlar bilan aloqada bo'lgan bo'lsa, emizishni to'xtatmasligi kerak deb hisoblanadi. Ammo ayolda yuqori isitma yoki virusli infeksiyaning boshqa alomatlari bo'lsa va shifokor ko'krak suti bilan o'tadigan va bolaga zararli ta'sir qiladigan dori vositalarini buyurgan bo'lsa, ko'krak bilan boqish davolash

vaqtida to'xtatiladi. Ushbu davrda ona sutini sog'ish orqali laktatsiyani ushlab turish va sog'aygandan keyin ko'krak bilan boqishni davom ettirish lozim.

Homilador ayollar o'zlarini COVID-19 dan qanday himoya qilishlari mumkin? Homilador ayollar xam oddiy odamlar kabi zararlanishdan saqlanishlari lozim. COVID-19 ni tarqalishini tirsagiga yo'talib, kasal odamlar bilan aloqa qilishdan saqlanib, qo'llarni tez-tez sovun va suv yoki spirt asosli qo'l sanitariya vositalari bilan yuvish orqali to'xtatish mumkin. Homilador ayollarni davolash COVID-19 bilan kasallanish darajasiga, uning klinik ko'rinishlariga va akusherlik holatini to'g'ri baholashga asoslanadi. Akusherlik taktikasi bir necha jihatlariga bog'liq: bemorning ahvoli, homilaning holati va homiladorlik muddati. Homiladorlikning 12 haftagacha bo'lgan muddatda og'ir va o'rta og'ir kechishida perinatal asoratlarning xavfi yuqoriligini hisobga olib, infeksiyon jarayonni davolagandan so'ng homiladorlikni to'xtatish tavsiya etiladi. Agar bemor homiladorlikni to'xtatishdan bosh tortsa, homilada xromosomal nuqsonlarni aniqlash uchun xorion biopsiyasi zarur.

Kasallikning avj olish davrida homiladorlikni to'xtatish va tug'ruqni qabul qilish onalar o'limi va ko'p sonli asoratlarni: asosiy kasallikning og'irlashuvi, nafas yetishmovchiligining rivojlanishi va jadallashishi, akusherlik qon ketishi, homilaning intranatal o'limi, yiringli-septik asoratlarning oshishi bilan bog'lanadi. Ammo, O'SV fonida gipoksiyani bartaraf etishning imkoni bo'lmasa yoki nafas yetishmovchiligining jadallashuvida, o'pkaning alveolyar shishida, shuningdek, refrakter septik shokda hayotiy ko'rsatmalarga ko'ra kesarcha kesish yo'li bilan shoshilinch jarrohlik amaliyoti koagulopatik va gipotonik akusherlik qon ketishini oldini olish uchun zarur choralar bilan birga o'tkaziladi. Kasallik avjida va zotiljamda tug'ruq faoliyati boshlanib qolsa, tug'ruqni ona va bolaning holatini monitor kuzatuv ostida tabiiy tug'ruq yo'llari orqali qabul qilgan ma'qul. Og'riqsizlantirish, detoksikatsion, antibakterial va virusga qarshi, respirator terapiyalarni o'tkazish lozim. Ikkinchi davrda nafas va yurak qon-tomir yetishmovchiligi rivojlanishini oldini olish uchun kuchanishlarni chegaralash kerak. Tug'ruqni tez tugatish zarur bo'lsa, vakuum-

ekstraksiya yoki akusherlik qisqichlarini qo‘llash maqsadga muvofiq. Kesarcha kesish mutlaq akusherlik ko‘rsatmalarida, shuningdek, o‘layotgan ayolda (homila hayotini saqlab qolish uchun) bajariladi.

Ona va bolaning holati kasallik yuzaga kelgan homiladorlik muddatiga, premorbid fonning (chekish, semirib ketish, nafas tizimi va LOR-a’zolarining fon kasalliklari, qandli diabet, OIV infeksiyasi) mavjudligiga, infeksiyon jarayonning og‘irlik darajasiga, asoratlar borligiga va virusga qarshi davoning o‘z vaqtida boshlanganligiga bog‘liq. Shunday qilib, ratsional yondashuvlar va to‘g‘ri tanlangan akusherlik va umumterapevtik taktika ona va bolaning hayoti va sog‘ligini saqlashda yordam beradi.

Sog‘liqni saqlash vazirligi tavsiya etilgan dorilarning hech biri yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni davolash uchun ishlatmasligini ta’kidlamoqda. Sababi bu dorilar juda kuchli va go‘daklarga yomon ta’sir qilishi mumkin. Agar koronavirus shubha qilinsa, hatto simptomlar bo‘lmasa ham, chaqaloqlar shifokor nazorati ostida bo‘lishi kerak.

Adbiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-fevraldagi “2019–2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PK-4190-son qarori.

2. Бонкало Т.И., Маринова Т.Ю., Феоктистова С.В., Шмелёва С.В. Диадические копингстратегии супругов как фактор латентных дисфункциональных отношений в семье: опыт эмпирического исследования в условиях пандемии// Социальная психология и общество 2020. Т. 11. № 3. С. 35-50.

3. Campbell A. An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives [Электронный ресурс] // Forensic Science International:Reports. 2020.